

TEMURIYLAR DAVRIDA ERONNING GEOSIYOSIY O‘RNI

*Qo‘chqarov Temirbek Baxromjon o‘g‘li,
Oriental universiteti katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Maqolada Eron mintaqasining nafaqat strategik va iqtisodiy, balki madaniy va siyosiy jihatdan ham Temuriylar davlati uchun alohida ahamiyatga ega bo‘lgan geosiyosiy markaz sifatidagi o‘rni o‘sha davr tarixiy manbalarida berilgan qimmatli ma’lumotlarga tayanib asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Amir Temur, E.Bjezinskiy, Chingizxon, Fors, konfutsiylik, assimilatsiya, Elxoniyalar, Chig‘atoyzoda, Markaziy Osiyo, farsax, diplomatiya.

Abstract. The article substantiates the role of the Iranian region as a geostrategic center of crucial importance for the Timurid state, not only in strategic and economic terms but also culturally and politically. This is supported by valuable information drawn from historical sources of that period.

Keywords: *Amir Temur, Zbigniew Brzezinski, Genghis Khan, Persia, Confucianism, assimilation, Ilkhanate, Chagatai, Central Asia, farsakh, diplomacy.*

Amir Temur saltanati diplomatiyasi tarixi o‘zbek diplomatiyasi tarixining cho‘qqilaridan birini tashkil etadi. U nafaqat O‘zbekiston, balki jahon tarixida ham katta o‘rin tutadi.

Amir Temur diplomatiyasi Yevroosiyo mintaqasini birlashtiruvchi muhim kuch rolini bajarishi bilan birga, ana shu xalqlarning tinchlik-farovonligi, savdo-iqtisodiy munosabatlarning gurkirab rivojlanishiga muhim ta’sir ko‘rsatdi. Ilgari gavjum bo‘lgan, lekin keyingi bir yarim asr davomidagi biqizlik tufayli hayot nurlari so‘na boshlagan shaharlar diplomatik harakatlar tufayli qayta rivojlana boshladi, ularda hayot qaynadi, davlatlar va millatlar o‘rtasidagi muhim ko‘prik o‘rnatildi.

Amir Temur davlatida diplomatik qonun-qoidalar o‘z davri taomiliga muvofiq olib borilgan. U davlat ishlari, xususan, diplomatik ishlarni ham dinu shariat asosida, o‘z davrida mavjud bo‘lgan to‘ra va tuzukka solib, saltanatning martabayu maqomini saqlab turgan.

Amerikalik siyosatshunos E.Bjezinskiy o‘z asarida “...mo‘g‘ul hukmdorlari bosib olgan hududlarida asta-sekin assimilatsiya jarayoni kuchayib, uch mintaqada – imperiyaning Xitoy qismidagi Chingizxonning nabiralari konfutsiylikni jo‘shqin targ‘ibotchisiga aylangani, yana biri Fors sultoni sifatida dindor musulmon, uchinchisi esa O‘rta Osiyoning madaniylashgan forsiy hukmdori bo‘ldi. Hukmron siyosiy madaniyat yo‘qligi, hukmdorlarning assimilatsiyalashishi – ya’ni o‘zi zabt etgan xalqlarga qo‘shilib ketishi, Buyuk xonga vorislikni hal etilmagani imperiyaning qulashiga sabab bo‘ldi.”¹ – deya buyuk imperiyaning inqirozi sabablarini ko‘rsatib o‘tgan. Eron hududida mo‘g‘ullarning assimilatsiyaga uchragan davlati² - Elxoniyalar tashkil topdi. Mo‘g‘ullarning baynalminalligi, nasroniy Yevropa va Sharq madaniyati

¹ Эбигнев Бжезинский. Буюк шахмат тахтаси / инглиз тилидан “Шарқшунос таҳлилчилар” жамоаси таржимаси. Тошкент: TRUST AND SUPPORT MCHJ, Тирилиш, 2022. –Б. 27-28.

² O‘sha asar. –B. 27.

kabi bir-biridan farqlanuvchi madaniyatlar bilan aloqalari fors dunyosining ma'naviy hayotida, san'atida, savdo-sotiq ishlarida yangi epkinlar olib keldi. Jumladan, poytaxt Tabrizda italiyalik savdogarlarning mahallasi paydo bo'ldi va Elxoniyalar saltanati Uzoq Sharq va Hindiston bilan savdo ishlarida muhim bog'lovchi kuchga aylandi. Ushbu davlatni ma'lum muddat Misr mamluklari bilan o'zaro ziddiyatli siyosiy munosabatlarga yuz tutib turgan vaqtda, o'zlarining qon-qarindosh Markaziy Osiyodagi Chig'atoyzodalar bilan o'zaro aloqalarda ham iliq munosabat kechmadi. Ushbu jarayonlar K.E.Bosvort o'z asarida tariflaganidek, Markaziy Osiyo va Fors mintaqasini uzil-kesil bir hokimiyat ostida rivojlangan o'rta asrlarda faqatgina Amir Temurgagina nasib qildi birlashtirish².

Tarixchi olim Sh.O'ljayeva o'zining "Amir Temur diplomatiyasi" asarida, Eron mintaqasining Amir Temur uchun naqadar geosiyosiy muhim nuqta ekanligi haqida so'z yuritib, Oltin O'rda xoni To'xtamishxonni aynan ushbu mintaqani o'zining davlatini bir qismiga aylantirish orqali karvon yo'lining yakka egasiga aylanish hamda Temuriylar davlatini harbiy yurishlarini cheklabgina qolmay, balki iqtisodiy jihatdan ham siqib qo'yishga urinishi oxir oqibatda ikki o'rtada uch marta kuchli muhorabaga sabab bo'lganligi haqida so'z yuritadi³.

Sohibqiron Amir Temur uch yillik (1386-1388), besh yillik (1392-1396) yurishlari davrida qishlash hamda qo'shin tarkibini qayta kuchaytirish uchun Eron hududini tanlagan edi⁴. O'sha davr tarixchilari mintaqaga haqida so'z yuritarkan, Amir Temurni keyinchalik butun Eronni birlashtirishga muvaffaq bo'lgan Safaviylar sulolasiga asos slogan Ismoil Safaviyning bobosi Shayx Xo'ja Alini ziyorat qilish uchun Ardabilga tashrif buyurgani⁵ haqida ma'lumotlar ham uchraydi.

Tarixchi olim G.Agzamovaning tadqiqotlariga ko'ra, Temuriylar davrida Movarounnahr savdogarlari O'rta Osiyo ikki daryo oralig'idan janub va janubi-g'arbiy tomonda joylashgan mamlakatlar bilan qizg'in savdo-sotiq olib borganlar⁶. Movarounnahrdan boshlangan yo'l Omuldagi kechuv orqali Xurosonga qarab ketgan. Ushbu yo'ldagi yirik to'xtash joyi – muhim savdo-iqtisodiy markaz – Marv shahri edi. Omuldan Marvgacha bo'lgan masofa 36 farsax va olti kunlik yo'l deb o'lchangan. Yo'lning davomi Saraxsga qarab ketar, u yerdan esa savdogarlar Nishopur tomon o'tlanar edi. Yo'lning ushbu qismini bosib o'tish uchun olti kun ketgan. Nishopurdan so'ng yo'l Isfarayn, Bistom, Damg'on, Sinon, Ray va Kermonshoh orqali Hamadongacha yetgan. Ayni yo'l davomidagi eng muhim shaharlardan biri Nishopur hisoblangan. Xurosonning yirik savdo-iqtisodiy markazi bo'lgan bu shaharga turli mamlakat savdogarlari intilar edi. Movarounnahrlik savdogar yuqorida ta'kidlangan

1 Bosvort K.E. Musulmon sulolalari. –T.: Fan, 2007. –B. 113.

2 O'sha asar. –B. 113.

3 Ўлжаева Ш. Amir Temur diplomatiyasi: ilmiy-ommaobod kullanma - T.: "IJOD-PRESS" nashriyati, 2018 yil. – B. 37-39.

4 O'sha asar. –B. 31-39.

5 Maria Szuppe. L'évolution de l'image de Timour et des Timourides dans l'historiographie safavide du XVIe au XVIIIe siècle. // L'héritage timouride: Iran – Asie centrale – Inde, XVe-XVIIIe siècles. 3/4 | 1997. -P. 313-331.

6 Agzamova G.A. Amir Temur va Temuriylar davrida Movarounnahrni horij bilan bog'lagan karvon йўллари. // Amir Temur davrida Movarounnahr: arxeologiya, tarix, madaniyat. / Э.В. Ртвеладзе, А.М. Атаходжаев, М.И. Филанович тахрири остида. – Тошкент: Адабиёт учкунлари. 2018. – Б. 99-108.

yo‘l bo‘ylab Nishopurgacha kelgach, Mashhad orqali Hirot, Kobulga yoki Hirotidan Qandahorga yetib olishi mumkin bo‘lgan¹.

Movarounnahrda Marv orqali Nishopurgacha bo‘lgan yo‘l ma‘lum ma‘noda tranzit xususiyatiga ega edi. Samarqand, Buxoro va boshqa shahar hunarmandlarining mahsulotlari yuklangan savdo karvonlari Nishopurda katta dam olish uchun to‘xtab, bu yerdan uzoq mamlakatlarga otlanishi mumkin edi. Hamadonda Bag‘dodgacha bo‘lgan yo‘l davomida quyidagi to‘xtash joylari bo‘lgan: Asadobod, Kermonshoh, Xulvan, Naxravan². Eronning ushbu shaharlari karvonsaroy vazifasini o‘taganligi shundan ma‘lum.

Ibn Arabshoh “Amir Temur tarixi” asarida Temurning Bag‘doddan Mosulga qarab yurishini bayon eta turib, yo‘ldagi to‘xtash joylari Takriyt va Mordin bo‘lganini eslatadi³. Hamadonda undan shimol va shimoli-g‘arbiy tomonda joylashgan yirik savdo-iqtisodiy va siyosiy markazlarni bog‘lovchi yo‘llar tutashgan. Ushbu yo‘ldan o‘tgan Klavixo bu to‘g‘rida shunday xotiralaydi: “Shaharda juda ko‘p yaxshi qurilgan ko‘chalar va tor ko‘chalar mavjud hamda turli mollar sotiladigan yaxshi rastalar joylashgan. Bu ko‘chalar orasida ko‘p darvozali katta uylar joylashgan bo‘lib, uning ichida esa turar joy va turli rastalari bo‘lgan do‘konlar qurilgan”⁴. Savdo karvonlari uchun qulaylik ortidan, Eron shaharlari ham Temuriylar davrida gullab yashnadi. Ayniqsa, Shohrux Mirzoni bugungi kunda ham Eronda eng qadrlanadigan temuriy hukmdordir. Eron tarixini yoritib beradigan manbalardan birida, Shohrux Mirzo oldin qilingan vayronalarni qayta tiklaganligi, Marv hamda Hirot devorlarini qayta qurganligi, shaharlar aholisiga katta ijtimoiy yordam qilganligi, “muruvvatli podshoh, ilm ahlini ulug‘lab, hunarmandlarni qo‘llab quvvatlagan, sanoatni yuksaltirgan”⁵ hukmdor deya tariflangan.

Mazkur yo‘l borasida Ibn Arabshoh ham Temurning Hamadon va Tabrizga yurishini bayon qila turib, ma‘lumot beradi. Oxirgi manzilgohdan so‘ng yo‘l Merend, Naxchivan orqali yirik savdo-iqtisodiy markaz – Dobilgacha borgan. U Yerevandan uncha uzoq bo‘lmagan yerda joylashgan⁶- deya o‘z asarida qayd etadi.

Movarounnahr savdogarlari o‘rta asrlarda Eronning boshqa karvon yo‘llaridan ham foydalanganlar. Shulardan biri savdogarlarni Raydan Isfahonga, so‘ng Eronning katta 104 savdo markazi – Sherozga yetaklagan. O‘sha davrda Raydan boshlangan yo‘l Obi sho‘r daryosidan “g‘ishtli ko‘prik” orqali o‘tar edi. Temur Sherozdan Isfahonga aynan shu yo‘l orqali borgan. “A‘lo hazratlari bir necha kun Sherozda to‘xtashga amr etdilar. Fors davlat ishlarini tartibga keltirish uchun a‘lo hazratlari Isfahonga yo‘l oldilar”⁷.

1 Байкова Н.Б. Роль Средней Азии в русско-индийских торговых связях. Ташкент, 1964.

2 Агзамова Г.А. Амир Темур ва Темурийлар даврида Мовароуннахрни хориж билан боғлаган карвон йўллари. // Амир Темур даврида Мовароуннахр: археология, тарих, маданият. / Э.В. Ртвеладзе, А.М. Атаходжаев, М.И. Филанович тахрири остида. – Тошкент: Адабиёт учкунлари. 2018. – Б. 99-108.

3 Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). 1 китоб. Тошкент, 1992. 138-б.

4 Клавиho Руи Гонзалес. Дневник путешествия ко двору Темура в Самарканд в 1403–1406 гг. / Подлинный текст с переводом и примечаниями, составленными под редакцией И.И. Срезневского. СПб., 1881. С. 77.

5 لغتنامه دهخدا، ذیل عبارت شاهرخ میرزا

6 Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур ... 129–30-б.

7 Гийасаддин Али. Дневник похода Темура в Индию... С. 210.

Temur karvon yo'llarining qulayligi va xavfsizligini kuzatib turgan. Biroq, zamondoshlari guvohlik berishicha, bu yo'llar ham har doim bexavotir bo'lmagan. Ibn Arabshoh Yazd va Sheroz oralig'idagi karvon yo'lida qaroqchilik bilan shug'ullangan xafan qabilasiga mansub Jamol Luk otlig' qandaydir arab to'g'risida hikoya qiladi¹.

Movarounnahrlik savdogarlar Eronning boshqa ijtimoiy-iqtisodiy markazlari bilan ham qizg'in savdo-sotiq olib borishgan. Shunday markazlardan misol tariqasida Kermonti ko'rsatib o'tish mumkin. Kermonga boruvchi eng serqatnov yo'l Nishopur orqali o'tar va janubiy yo'nalishda davom etar edi. Chapga qarab otlanganlar yo'lida Kain, Birjond, Xusp, Nime, Xabis degan to'xtash yerlari joylashgan². Eronlik tarixchi Zahra Azarniush Temurni Eron mintaqasidagi olib borgan harbiy yurishlarini tarixiy baholar ekan: "...mo'gullarni Eron hududiga yetqazgan ziyonidan, uniki kamroq edi va madaniy yuksalishiga avvalgidan ham ko'proq hissa qo'shdi"³ – deya tariflaydi.

Temuriylar davrida XIV–XV asr oxirlarida Movarounnahrni ma'lum mamlakatlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy, ba'zi hollarda siyosiy va harbiy ahamiyatga ega bo'lgan karvon yo'llari bog'lagan edi. Mana shunday tarixiy sharoitda karvon yo'llari savdo, diplomatik va boshqa aloqalarning amaliy vazifasini bajara turib, ayni vaqtda turli mamlakatlar va xalqlarning o'zaro iqtisodiy va madaniy ta'sirini mustahkamlashga xizmat qilganligini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Эбигнев Бжезинский. Буюк шахмат тахтаси / инглиз тилидан “Шарқшунос таҳлилчилар” жамоаси таржимаси. Тошкент: TRUST AND SUPPORT MCHJ, Тирилиш, 2022.
2. Босворт К.Е. Мусулмон сулолалари. –Т.: Фан, 2007.
3. Ўлжаева Ш. Амир Темур дипломатияси: илмий-оммабоп кўлланма - Т.: “IJOD-PRESS” нашриёти, 2018.
4. Maria Szuppe. L'évolution de l'image de Timour et des Timourides dans l'historiographie safavide du XVIe au XVIIIe siècle. // L'héritage timouride: Iran – Asie centrale – Inde, XVe-XVIIIe siècles. 3/4 | 1997.
5. Агзамова Г.А. Амир Темур ва Темурийлар даврида Мовароуннахрни хориж билан боғлаган карвон йўллари. // Амир Темур даврида Мовароуннахр: археология, тарих, маданият. / Э.В. Ртвеладзе, А.М. Атаходжаев, М.И. Филанович таҳрири остида. – Тошкент: Адабиёт учкунлари. 2018.
6. Байкова Н.Б. Роль Средней Азии в русско-индийских торговых связях. Ташкент, 1964.
7. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). 1 китоб. Тошкент, 1992.
8. Клавихо Руи Гонзалес. Дневник путешествия ко двору Темура в Самарканд в 1403–1406 гг. / Подлинный текст с переводом и примечаниями, составленными под редакцией И.И. Срезневского. СПб., 1881.

1 Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал- мақдур фи тарихи Таймур ... 98-б.

2 Агзамова Г.А. Амир Темур ва Темурийлар даврида Мовароуннахрни хориж билан боғлаган карвон йўллари. // Амир Темур даврида Мовароуннахр: археология, тарих, маданият. / Э.В. Ртвеладзе, А.М. Атаходжаев, М.И. Филанович таҳрири остида. – Тошкент: Адабиёт учкунлари. 2018. – Б. 99-108.

3 <https://www.kojaro.com/history-art-culture/192479-timurids-political-cultural-development-iran/#ca424a38-dfa1-47da-8ab9-1e2f7ebc64f9>.

9. لغتنامه دهخدا، ذیل عبارت شاهرخ میرزا
10. Гийасаддин Али. Дневник похода Темура в Индию...
11. O‘zbekiston tarixi. (O‘zbekiston diplomatiyasi tarixi) VII jild [Matn] / Jamoa. –T.: Ma’naviyat, 2023.
12. Низамутдинов И.Г. Очерки истории культурных связей Средней Азии и Индии (XVI-XX вв.). - Т.: 1981.
13. Iskandarbek Turkman (Munshiy). Tarixi olamoroyi Abbosiy. 1-jild. –B. 36.; Ali Akbar Viloyati. Tarix-i ravobat-i xoriji-yi Iron dar ahdi shoh Ismoil Safaviy... - Tehron. 1350.
14. Гиёсиддин ибн Ҳумомиддин Хондамир «Хабиб ус-сийар фи ахбори афроди башар» («Башар ахли сийратидан хабар берувчи дуст»): -ТОШКЕНТ. “O‘ZBEKISTON”. 2013.